

AXBOROT MODELLASHTIRISHNI O'RGATISHDA O'QUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI BOSHQARISH

Primov Tulkin Islamovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali katta o'qituvchisi,

Norkulov Farxod Xomrokulovich,

Shahrisabz tuman 2-KHM o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8010174>

Axborotni modellashtirishni o'rgatish mazmuni va usullarini ishlab chiqishda biz faoliyat yondashuvli kontsepsiya, informatika o'qitishning mavjud usullari ga asoslandik.

Axborotni modellashtirish bo'yicha o'qitish, agar u faoliyat orqali amalga oshirilsa, eng samarali bo'ladi, ayniqsa, axborotni modellashtirish texnologiyasining o'zi tayyor bilimlarni talabaga o'tkazishga emas, balki uning bilish faoliyatiga qaratilgan.

Inson faoliyati murakkab ierarxik tuzilishga ega. U doimiy o'zaro bog'liqlik va o'zgarishlarda bo'lgan ehtiyojlar, motivlar, maqsadlar, vazifalar, harakatlar va operatsiyalar kabi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Inson tomonidan amalga oshiriladigan har qanday faoliyat uning ruhiy va jismoniy kuchlarini faol holatga keltiradi, faollik esa har qanday faoliyatning asosiy va eng xarakterli belgisidir.

Faoliyatning umumiy nazariyasiga asoslanib, ko'pgina tadqiqotchilar [1] faoliyatni ta'lim jarayonining asosi deb hisoblaydilar. Masalan, [2] o'quv faoliyati kognitiv faoliyat turi sifatida qaraladi, uning bevosita maqsadi talabalar tomonidan o'rganilayotgan mavzu bo'yicha nazariy bilimlarni o'zlashtirish, umumiy ko'nikmalar, malakalar, tegishli muammolarni hal qilish usullarini egallashdir, buning natijasida o'quvchining o'zida, uning rivojlanishida, shaxsiyatini shakllantirishda o'zgarishlar yuz beradi.

O'quv faoliyati muammolari Yu.K.Babanskiy, A.V. Brushlinskiy, S.N. Sharshara, S.G. Grigorieva, V.A.Zubkova, T.N. Shamova va boshqalarning asarlarida, L.S.Vygotskiy, P.Ya. Galperin, V.V. Davydova, A.V. Zaporozhets, A.N.Leontiev, J.Piaget, S.L. Rubinshteyn, N.F. Talyzina, D.B.Elkonina va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan psixologik nazariyalarda faoliyat tushunchasi va uning tarkibiy qismlarini, ularning xossalari va o'zaro ta'sir shartlarini o'rgandilar. Ko'pgina mualliflar ta'lim faoliyatining majburiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat degan fikrga qo'shiladilar: o'quv vazifasi, o'quv faoliyati, nazorat va baholash faoliyati. Ta'limning ushbu komponentlari birlik va o'zaro bog'liqlikda va shuning uchun yaxlit ta'lim faoliyatini tashkil qiladi.

Axborot modellashtirishni o'rgatishda o'quvchilarning bilish faoliyatini boshqarishning quyidagi tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- maqsadni belgilash;
- rejalashtirish;
- tashkillashtirish;
- trening mazmuni;

Birinchi komponent o'quv maqsadlarini shakllantirishni o'z ichiga oladi, ular tarkibni tanlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga informatika fanini o'qitishning umumiy maqsadlariga mos ravishda axborotni modellashtirishni o'rgatishning maqsadlari belgilanadi. Maqsad va vazifalarni aniqlashtirish informatika fanidan davlat ta'lim standarti loyihasida "Modellashtirish" yo'nalishi bo'yicha belgilangan talabalarning bilim va ko'nikmalariga qo'yiladigan umumiy talablar asosida amalga oshiriladi. Keyingi bosqichlar, mos ravishda,

talabalar faoliyatini rejalashtirish, ularni tashkil etish va o'qitish mazmunini tanlash. Kontentni loyihalash natijasi o'quv-uslubiy majmuadir.

Talabalarning bilish faoliyatini boshqarish maqsadga muvofiq ravishda o'qitishni rejalashtirish, tashkil etish, o'qitish mazmuni, o'qituvchi va o'quvchining harakatlarini nazorat qilish va muvofiqlashtirish orqali amalga oshiriladi.

Faoliyat yondashuvi kontseptsiyasiga muvofiq, model va ob'ekt yondashuvlari asosida axborotni modellashtirishni samarali o'rgatish uchun uni amalga oshirish shartlarini aniqlash kerak, bu esa o'z navbatida didaktik tamoyillar tizimiga asoslanadi [3]:

- ilmiy xarakterga ega bo'lib, unga muvofiq o'quv mazmuni o'quvchilarning bilim qobiliyatiga moslashgan holda tegishli bilim sohalaridagi so'nggi yutuqlarni aks ettirishi va o'qitishning faol usullaridan (modellashtirish, muammoli o'qitish va boshqalar) foydalanishi kerak;
- izchillik va davriylik, ya'ni informatika kursining turli darajalarida axborotni modellashtirishning o'rganilayotgan masalalari takrorlanib, boyitiladi, yangi sharoitlarda va modellashtirish dasturlari va AT vositalaridan foydalangan holda bosqichma-bosqich murakkabroq modellarni o'rganish orqali amalga oshiriladi;
- qulaylik, unga ko'ra axborotni modellashtirishning dolzarb masalalarini o'rganish informatika o'qitishning har bir bosqichida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi kerak;
- turli fan sohalaridagi muammolarni hal qilishda amalga oshiriladigan fanlararo aloqalar va birlashmalarni izlash va qurishga asoslangan mustahkamlik va izchillik;
- individuallashtirish va jamoaviy ta'lim, bu o'quvchining individual sur'atiga, qiyinchiliklarni engishning o'ziga xos usullariga muvofiq yakkama-yakka modellashtirish dasturi bilan ishlash usuli sifatida amalga oshiriladi va individual-guruh faoliyatini tashkil etishga yordam beradi va ta'limning guruh shakllari;
- nazariya va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik, unga ko'ra kompyuter yordamida hayotning yomon rasmiylashtirilgan muammolarini hal qilishda modellashtirishni o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Ushbu shartlarga quyidagilar kiradi:

- berilgan yondashuv;
- axborot texnologiyalari vositalaridan va maxsus ishlab chiqilgan kompyuter modellashtirish dasturlaridan foydalanish;
- model tasnifidan foydalanish.

Tadqiqot ob'ekti sifatida axborotni modellashtirish mavhum nazariy fikrlash darajasida ko'rib chiqilishi mumkin yoki undan amaliy masalalarni yechish jarayonida modellarning umumiy xususiyatlarini olish, so'ngra olingan natijalarni umumlashtirish uchun foydalanish mumkin. O'rta maktabda ikkinchi yondashuv samaraliroq. Bu o'smirlik davrining psixologik va pedagogik xususiyatlari bilan bog'liq. Ushbu yondashuv yordamida modellashtirishning barcha jihatlari - modellarni qurish bosqichlari, ularning umumiy va maxsus xususiyatlari, tanlangan modellashtirish tili ob'ektlarining modellar xususiyatlariga ta'siri, natijada olingan modellarni o'rganish usullari, tahlil qilishning organik ochilishi ta'minlanadi. ularni o'rganish natijasida olingan ma'lumotlar, bu ma'lumotlarni bilimga aylantirish. Bu maktab o'quvchilarida dunyoga yaxlit nuqtai nazarni, ijodiy tizimli fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. "Amaliy masalalarni yechish real hayot jarayonlarini nafaqat illyustrativ material, balki o'rganish ob'ektiga aylantirish imkonini beradi" [4].

So'nggi yigirma yil ichida psixologiya, pedagogika, nazariya va o'qitish metodikasi turli fanlar bo'yicha vazifalar nazariyasining turli muammolari bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. G.A Ball, V.A.Gusev, L.L. Gurova, V.V. Davydova, Yu.M. Kolyagin, V.I. Krupicha, M.A. Lerner, A.M. Matyushkina, L.M. Fridman va boshqalarning tadqiqotlarida vazifalarni qo'yish, tuzilishi va tipologiyasi, ularning yechimini topish va topshiriqlar orqali o'rganish masalalarini hal qildilar, vazifaning murakkabligi va qiyinligi kabi tushunchalarni kiritdilar va tahlil qildilar. Muammolarni hal qilishda o'quv faoliyatining umumiy usulini shakllantirish bilan bog'liq ma'lum tajriba to'plangan, nostandart, ijodiy, muammoli vazifalarni hal qilishda faoliyat ko'nikmalari va usullari o'rganilgan (A.A. Aksenov, V.K. Beloshapka, N.V. Voronina, N.A.Jigacheva, I.I.Zubova, V.V.Kotenko, E.Yu.Miganova, L.A.Safonova va boshqalar).

N.A. Alekseev, S.K. Lando, D. Poya, A.M.Pyshkalo, A.L. Semenov, A.M. Sohor, E.N. Turkcha, P.M. Erdnievning tadqiqotlarda muammoni yechish yetakchi bilimlar va faoliyat usullari tizimini shakllantirishda muhim rol o'ynashi isbotlangan. Turli fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning o'quv ishlarining asosiy shakli va maktab o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi.

Ilmiy adabiyotlarda "vazifa" tushunchasining talqini ko'p uchraydi [5]. Masalan, I.I. Zubova vazifani tuzilishga ega bo'lgan va uni hal qilish uchun inson faoliyatini (muammoni hal qilish jarayoni) belgilaydigan maxsus tizim sifatida belgilaydi.

"O'rganish predmeti sifatida vazifa" tushunchasining mohiyati shundan iboratki, vazifa murakkab ob'ekt (tizim) sifatida ikkita ma'lumotni o'z ichiga oladi - sub'ektiv va ob'ektiv, bu o'rganilayotgan ob'ektda ikkita tuzilma mavjudligini aniqlash imkonini beradi: tashqi va ichki. Agar tashqi tuzilma vazifaning muammolilik darajasini (qiyinchilikning tarkibiy qismlaridan biri) aniqlasa, ichki tuzilma uni hal qilishning murakkabligi va strategiyasini (usulning taxminiy asosini) belgilaydi.

Muammoning N.L.Belskiy tomonidan berilgan ta'rifiga amal qilamiz : "Vazifa - bu bo'sh bo'lmagan elementlar to'plami bo'lgan ma'lum bir tizim bo'lib, unda belgilangan xususiyatlarga ega bo'lgan oldindan berilgan munosabat aniqlanadi (amalga oshiriladi). Bu munosabat asosiy munosabat vazifasini bajaradi. Umumiy holatda asosiy munosabat muammoning sharti va talablariga kiritilgan miqdorlar o'rtasidagi funktsional bog'liqlikni ifodalaydi va muammoning predmeti bo'yicha amalga oshiriladi. Muammoning predmet sohasi deganda muammoda muhokama qilinadigan qo'zg'almas ob'ektlar (predmetlar) sinfi tushuniladi".

Mashhur metodist psixologlar L.M. Fridman, A.F. Esaulov faqat shart va talab kabi tarkibiy qismlarni hisobga olgan holda vazifaning tashqi, axborot tuzilishiga e'tibor beradi. Vazifalarning tashqi tuzilishining eng to'liq, batafsil tavsifini akademik Yu.M. Kolyagin qo'llagan, uning fikricha, vazifa juda ko'p sonli komponentlardan tashkil topgan tizimdir: shartlar A, asos C, talablar B va yechish usuli P. Muammoning tuzilishi haqidagi zamonaviy g'oyalar V.I.Krupich nazariyasida o'z aksini topgan [6].Unga ko'ra, vazifa nafaqat tashqi tuzilishga (axborot tuzilmasi), balki ichki tuzilishga (ichki strukturaga) ega. V.I. Krupich yana bir komponentni kiritdi - asosiy munosabat R. Shunday qilib, masalaning tashqi va ichki tuzilishini tavsiflovchi barcha belgilar to'plamini ASKOR sifatida yozish mumkin, bu yerda A - shart, S - asos, K - talab, O - bu yechish usuli, R asosiy munosabatdir.

Shu bilan birga, tashqi va ichki tuzilmalar vazifaning murakkabligi va qiyinligi kabi muhim tushunchalar bilan chambarchas bog'liq.

Vazifaning murakkabligi ob'ektiv xarakteristikasi bo'lib, u mavzudan mustaqil bo'lib, u vazifaning ichki tuzilishini tashkil etuvchi elementlarning soni, bo'g'inlari va turlari bilan belgilanadi. Elementlar - bu asosiy munosabatlar amalga oshiriladigan vazifaning (tizimning) minimal tarkibiy qismlari.

Vazifalarni murakkabligi bo'yicha farqlash o'quvchilarga individual yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi.

Vazifaning murakkabligi - bu o'quvchi faoliyatining xususiyatlarini aks ettiruvchi sub'ektiv omillarning kombinatsiyasi. U ASBE strukturasi noma'lum X, Y komponentlari soni bilan belgilanadigan muammolilik darajasi bilan tavsiflanadi (R komponenti muammolilik darajasiga ta'sir qilmaydi).

Ushbu yondashuv vazifalarni uch turga bo'lish imkonini beradi:

- 1) ASDB va ASDX algoritmik turlari, (muammoning birinchi darajasi);
- 2) yarim evristik turlar ASXB, ASXY (muammoning ikkinchi darajasi);
- 3) AXYB yoki AXYZ evristik turlari, (muammoning uchinchi darajasi).

V.I. Krupich, masalaning ichki strukturasi elementlar sonining R funksiyasi sifatida ko'rib, ular orasidagi oshkor va oshkormas bog'lanishlar va bog'lanish turlari (oshkor, oshkormas), ya'ni $R(m, n, 1)$, bu yerda m - elementlar soni, n - oshkor bog'lanishlar soni, 1 - masalaning ichki tuzilishidagi bog'lanish turlarining soni, murakkabligi uchun miqdoriy ifodani kiritdi. $S=m+n+1$ formulasi bilan masalaning murakkablik darajasi aniqlanadi, bu yerda S - vazifaning murakkabligi.

V.I. Krupich tomonidan taklif qilingan vazifaning murakkabligini topish uchun baholash mezoni uning ichki tuzilishini tizimli tahlil qilish asosida, murakkablik bo'yicha tartiblangan vazifalar tizimini tuzish imkoniyatlarini ochdi. Keyinchalik vazifa tizimlari kognitiv mustaqillikning asosi, o'quvchilar bilimni tizimlashtirish vositasi ekanligi nazariy va eksperimental jihatdan aniqlandi. O'quv faoliyati uchun motivatsiyani shakllantirish ko'p jihatdan vazifalar tizimini tanlashga bog'liq.

Albatta, axborotni modellashtirishni o'rganish vazifalar tizimini sinchkovlik bilan tanlashni talab qiladi. Ko'pgina axborot modellari boshqa maktab fanlari talabalariga allaqachon ma'lum. Maktab o'quvchilarida turli fan yo'nalishlari modellarining umumiy xossalari va xususiyatlari to'g'risida keng tasavvur hosil qilish uchun topshiriqlar mazmunida informatikaning boshqa o'quv fanlari bilan fanlararo bog'liqligi (FAB) aks ettirilishi kerak.

O'quv jarayoniga FAB ni tadbiq etish muammosi bo'yicha adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, "fanlararo bog'liqlik" atamasining turli xil talqinlari mavjud [7]. Masalan, V.P. Shumann FAB ni o'rganish vositasi sifatida tushunadi, V.N. Maksimova FAB ni didaktika tamoyili sifatida belgilaydi, V.A. Usova FAB ni talabalar bilimining ilmiy darajasini oshirishning didaktik sharti deb hisoblaydi, V.N. Fedorova FAB ni tabiatda amal qiladigan ob'ektiv munosabatlarning tabiiy fanlar bo'yicha maktab fanlari mazmunida izchil aks ettirishni ta'minlaydigan didaktik shart sifatida tushunadi.

References:

1. Веденов А.А. Моделирование элементов мышления. М.: Наука, 1988
2. Глинский Б. А. Моделирование как метод научного исследования
3. Кузнецов А.А. О разработке стандарта школьного образования по информатике//ИНФО, 1994 №1

4. Образование и информатика. Политика в области образования и новые технологии, в 4-х т. / Ред. совет В.Г. Кинелев и др. ЮНЕСКО, 1996
5. Morriss W.T. On the Art of Modeling, Management Science, v.13, #12, Aug 2007
6. Primov T.I. Matematik modellashtirishning umumiy prinsiplari. «Экономика и социум», Выпуск №2(81) часть 1 (февраль, 2021).
7. Primov T.I., Qurbonov S.Z. Matematik modellarni tuzishda variatsion tamoillar. "Academic Research in Educational Sciences". 2021, Volume 2, Issue 4.

INNOVATIVE
ACADEMY